

yasalishining umumli usuli bo'lsa, o'zbek ommaviy axborot vositalarida so'z yasalishining umumli usuli hisoblanadi. terminologiya.

ADABIYOTLAR:

1. Bauer, L. English Word-formation. Cambridge University Press. Cambridge, 1983, pp. 112-116.
2. Bryson B. Made in America. – William Morrow, 1994, p. 27
3. Sarimsakov X.A. Ingliz va O'zbek tillarida sport terminlarining chog'ishtirma tadqiqi: Filol. Fan. Nomz. ...diss. – Namangan, 2020, 87 b.

O'ZBEK TILIDA MOLIYAGA OID TERMINLARNING DIAKRON TAHLILI

Xasanova Qunduzxon Otajon qizi

O'zbekiston Milliy Universiteti

Xorijiy Filologiya fakulteti

Qiyosiy tilshunoslik, Lingvistik tarjimashunoslik mutahassisligi magistranti

Ilmiy rahbar: f.,f.d.,prof. Siddiqova I. A.

Tel: (90) 078-27-98

Annotatsiya: O'zbek tilida moliya terminologiyasining rivojlanishiga turli omillar, jumladan, uning geografik joylashuvi va murakkab tarixi ta'sir ko'rsatgan. O'zbek tilida so'zlashuvchi xalqlar tomonidan qo'llaniladigan moliyaviy lug'at vaqt o'tishi bilan bir qancha o'zgarishlarga uchragan, ko'plab atamalar Rus va Ingliz tillaridan o'zlashtirilgan. Ushbu maqolada O'zbek tilidagi moliyaga oid atamalarning tarixi va diakron tahlili ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: moliya, diakron, valyuta, birja, terminologiya.

O‘zbek tilining kelib chiqishi haqidagi ma’lumotlarni Eronning sharqiy viloyatlarida joylashgan fors tili keng tarqalgan hududlardan topishimiz mumkin. 8-asrda arab bosqinchilari mintaqaga islom dini va arab tilini olib kelishdi. Arab tilining O‘zbek tiliga ta’siri turli moliyaviy atamalarning paydo bo‘lishiga olib keldi. 19-asrda esa O‘zbekiston Rossiya imperiyasi tarkibiga kirdi va buning natijasida Rus tili orqali O‘zbek lug‘atiga ko‘plab moliyaviy atamalar kirib keldi. Bu davrda O‘zbek tilida so‘zlashuvchilarga “valyuta” va “birja” kabi yangi moliyaviy atamalar kiritildi. Biroq O‘zbek tilida so‘zlashuvchilarning aksariyati o‘sha paytda bu atamalarning ma’nosini aniq tushunmagan.

O‘zbekiston 1991-yilda mustaqillikka erishgach, mamlakat hukumati o‘zining moliyaviy terminologiyasini ishlab chiqishga harakat qildi. Bugungi kunda O‘zbek tilida moliyaviy lug‘at nisbatan rivojlangan, jumladan, “*hamkorlik*”, “*kompaniya*”, “*investitsiya*” kabi so‘zlar mavjud. O‘zbekiston o‘zining moliyaviy terminologiyasini ishlab chiqqan bo‘lsa-da, O‘zbek tilida so‘zlashuvchilar tomonidan qo‘llaniladigan ko‘plab moliyaviy atamalar boshqa tillardan, jumladan, rus, ingliz va fransuz tillaridan o‘zlashtirilmoqda. Bu o‘zlashtirilgan atamalar o‘zbek moliyaviy leksikonining ajralmas qismiga aylandi. Masalan, “*aksiya*” (ulush) atamasi Rus tilidan, “*debet*” va “*kredit*” so‘zlari Fransuz tilidan olingan. Bundan tashqari, O‘zbek tiliga ko‘plab Inglizcha so‘zlar, jumladan, “*investor*”, “*broker*”, “*bank*” kabi so‘zlar kiritilgan. “*Qarzga olingan*” ushbu atamalar O‘zbek tilining lug‘at boyligini kengaytirishga yordam berdi va o‘zbek tilida so‘zlashuvchilarning moliya sohasidagi xalqaro hamkorlar bilan muloqotini ancha osonlashtirdi.

O‘zbek tilida moliyaviy terminologiyaning rivojlanishi biroz sekin jarayon bo‘ldi, biroq yillar davomida O‘zbekiston hukumati moliyaviy tushunchalarni to‘g‘ri va aniq ifodalovchi yangi atamalarni yaratishga harakat qildi. O‘zbekiston Milliy banki 2020-yilda butun mamlakat bo‘ylab yagona moliyaviy tilni yaratishga qaratilgan yangi atamalarni joriy qildi. Ushbu yangi atamalarning kiritilishi moliya sohasi mutaxassislari tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilindi, chunki bu insonlar orasidagi umumiy muloqot va tushunishni yaxshilashga yordam beradi.

Shunday qilib, O‘zbek tilida moliyaviy terminologiyaning rivojlanishiga turli omillar, jumladan, tarixiy voqealar va geografik joylashuv ham ta’sir ko‘rsatgan. O‘zbekiston hukumati mamlakat moliya tilini standartlashtirishga harakat qildi, bu esa moliya sanoatida muloqot va tushunishni yaxshilash imkonini beradi.

O‘zbekistonda moliya sektori umumiy iqtisodiyotning muhim jihati hisoblanadi. Yillar davomida sanoat qanday rivojlangan yaxshiroq tushunish uchun moliyaviy terminologiyaning evolyutsiyasini tushunish kerak. Birinchidan, moliyaviy terminologiyada yuz bergan o‘zgarishlarni kontekstualashtirish uchun O‘zbekistonning o‘z tarixini tushunish muhimdir. O‘zbekiston 1991-yilgacha Sovet Ittifoqi tarkibida bo‘lgan va o‘sha paytda mustaqillikka erishgan. Sovet davrida moliya tizimi davlat tomonidan markazlashtirilgan rejalashtirish va nazoratga asoslangan edi. Shuning uchun moliyaviy terminologiyaga Sovet Ittifoqida hukmron bo‘lgan Rus tili kuchli ta’sir ko‘rsatdi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, markazlashgan sovet tizimidan ajralib, o‘z moliya tizimini rivojlantira boshladi. Shunday qilib, O'zbekistonga xos yangi moliyaviy terminologiyani yaratish zarurati tug'ildi. Bundan tashqari, ushbu davrda ko'plab moliya institutlari yangi tashkil etildi yoki isloh qilindi va bu ham moliyaviy terminologiya evolyutsiyasiga hissa qo'shgan.

Rejali iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida moliyaviy terminologiyadagi muhim o'zgarishlar ro'y berdi. Sovet tuzumida foyda tushunchasiga urg‘u berilmagan, shuning uchun O‘zbek tilida unga teng keladigan atama yo‘q edi. Biroq mustaqillikka erishganimizdan so‘ng foyda bozor iqtisodiyotining asosiy tarkibiy qismiga aylandi.

Moliyaviy terminologiyadagi yana bir o'zgarish texnologik taraqqiyot natijasida yuz berdi. Elektron bank va onlayn operatsiyalarning kuchayishi bilan “*bepul havolalar*”, “*onlayn hisob-kitob*” (onlayn hisob) kabi yangi atamalar joriy etildi. Bu atamalar O‘zbekistonda moliya sektorini modernizatsiya qilish va bank operatsiyalarida texnologiyalardan foydalanishning ortib borayotganini aks ettiradi. Yangi atamalarning kiritilishi bilan bir qatorda, vaqt o'tishi bilan mavjud atamalarning qo'llanilishida ham o'zgarishlar yuz berdi. Masalan, “moliya” atamasi

moliyaviy faoliyatning keng doirasini qamrab olgan holda rivojlandi. Ilgari u asosan hukumatning moliyaviy faoliyatiga taalluqli bo'lgan bo'lsa, endilikda u ham davlat, ham xususiy moliyaviy faoliyatni qamrab oladi. Xuddi shunday, "kredit" atamasi faqat banklardan olingan kreditlarga nisbatan ishlatilgan. Biroq O'zbekistonda mikromoliya institutlarining kuchayishi bilan bu atama endi bankdan tashqari moliya institutlarining kreditlarini ham o'z ichiga oladi.

O'zbek tilidagi moliyaviy atamalarni diaxronik tahlil qilishning qiziqarli jihatlaridan biri boshqa tillarning ta'siridir. Sovet davrida Rus tili moliyaviy terminologiyaga sezilarli ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, so'nggi yillarda Ingliz tilining ta'siri kuchayib bormoqda. Bu qisman moliyaviy sektorning globallashuvi va biznes tili sifatida Ingliz tilining keng tarqalganligi bilan bog'liq deb aytishimiz mumkin. Natijada O'zbek moliyaviy terminologiyasiga ko'plab Ingliz atamalari kirib keldi. Masalan, "mikrokredit" (microcredit) atamasi ingliz tilidan olingan so'z bo'lishiga qaramay, hozir o'zbek tilida ancha keng tarqalgan. Xuddi shunday, "biznesmen" (tadbirkor) atamasi tadbirkorlik haqidagi yanada zamonaviy, global tushunchani aks ettirish uchun eski "tadbirkor" atamasi o'rnini egalladi.

Xulosa va takliflar.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, o'zbek tilidagi moliyaviy atamalarning diaxronik tahlili O'zbekistonda moliya sektorining vaqt o'tishi bilan qanday rivojlanishini ochib beradi. Sovet davridagi Rus tilining ta'siridan tortib, hozirgi zamonda Inglizcha so'zlarni qabul qilishgacha moliyaviy faoliyat va muassasalarni tavsiflash uchun ishlatiladigan atamalar sezilarli darajada o'zgardi. Ushbu evolyutsiyani anglab yetish orqali biz O'zbekistonda moliya sektorining rivojlanishi va uning jahon iqtisodiyotidagi o'rnini yaxshiroq tushunishimiz mumkin. O'zbek tilining moliyaviy terminologiyasini rivojlantirishimiz uchun esa maxsus ishchi guruh tashkil etishimiz, e'tiborimizni eng zaif yo'nalishlarga qaratishimiz, tadqiqotlar o'tkazishimiz hamda moliyaga oid mukammal atamalar ro'yxatini ishlab chiqishimiz zarur.

ADABIYOTLAR:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Moliya>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/iqtisodiyotga-oid-terminlarning-shakllanishi-va-qollanilishi/viewer>
3. Vahobov F.V., Malikov T.S. Moliya. – T.: Noshir, 2011.
4. Shirinova Ye.T. O'zbek tilida bank-moliya terminologiyasi. – T., 2020
5. <https://lafayettefirefighters.com/uz/difference-between-synchronic-and-diachronic-linguistics>

МОРФОЛОГИЯ БЎЛИМИ ЮЗАСИДАН КИЧИК ТАДҚИҚОТ: РАВИШ СЎЗ ТУРКУМИ НЕГА ИСМЛАР ГУРУҲИДА ЭМАС?

Дурдона Худойкулова

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Хорижий филология факультети

1-курс талабаси

Илмий раҳбар: Ўсаров Иброҳим

Аннотация: Мақолада равиш сўз туркумининг ясалиши, исмлар гуруҳига киритиш ёки киритилмаслик сабаблари тўлиқ баён этилади. Равиш сўз туркуми билан боғлиқ муаммолар ҳанузгача мактаб ўқувчилари орасида катта муҳокамага сабаб бўлмоқда ва бу қандай муаммо эканлиги ҳақида мақолада тўлиқ маълумот берилади.

Калит сўзлар: аффиксация, композиция, редупликация, конверсия, морфологизация.

Тилшунослик фани пайдо бўлганидан ҳозирги кунга қадар сўзларни туркумлаш масаласи мутахассисларнинг эътиборини жалб қилган ва бу